

SIDQIY XONDAYLIQIY LIRIKASI

Tursunova Mahbuba Baxtiyor qizi

Chirchiq shahar 8- umumiy o'rta ta'lim maktabi o'zbek tili fani o'qituvchisi
(Chirchiq pedagogika universiteti magistranti 2021-2023- yillar)

998-88-538-96-90

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17520018>

Annotatsiya

Mazkur tezisdagi XX asr boshlaridagi o'zbek adabiyotining yirik vakillaridan biri Sidqiy Xondayliqiy (1884–1934) lirik merosining badiiy xususiyatlari, mavzu doirasi va poetik tamoyillari tahlil qilinadi. Uning ishqiy lirikasidagi insoniy tuyg'ular talqini, hajviy va ijtimoiy ruhdagi she'rlari, shuningdek, tarjimonlik faoliyatining o'zbek adabiyoti rivojiga qo'shgan hissalarini tadqiq etiladi. Maqolada shoirning poetik mahorati, tarixiy adabiy jarayon bilan bog'liqligi va adabiyotdagi o'rni ilmiy asosda yoritilgan.

Kalit so'zlar: Sidqiy Xondayliqiy, lirika, ishqiy she'riyat, hajviyot, ijtimoiy motivlar, tarjima, poetik meros.

Аннотация: В данной статье анализируются художественные особенности, тематический круг и поэтические принципы лирического наследия одного из видных представителей узбекской литературы начала XX века — Сидкий Хондайлики (1884–1934). Исследуются интерпретация человеческих чувств в его любовной лирике, сатирические и социальные мотивы в поэзии, а также вклад переводческой деятельности поэта в развитие узбекской литературы. В статье научно освещены поэтическое мастерство автора, его связь с историко-литературным процессом и место в литературе.

Ключевые слова: Сидкий Хондайлики, лирика, любовная поэзия, сатира, социальные мотивы, перевод, поэтическое наследие.

Abstract: This article analyzes the artistic features, thematic scope, and poetic principles of the lyrical heritage of Sidqiy Khondaliqiy (1884–1934), one of the prominent figures of early 20th-century Uzbek literature. The study examines the interpretation of human emotions in his love lyrics, the satirical and social tones in his poems, as well as the contribution of his translation activities to the development of Uzbek literature. The poet's artistic mastery, his connection to the historical literary process, and his place in literature are scientifically explored in the article.

Keywords: Sidqiy Khondaliqiy, lyric poetry, love poetry, satire, social motifs, translation, poetic heritage.

Kirish

XX asr boshlarida o'zbek adabiyotida yangilanish, ma'rifatparvarlik va jadidchilik ruhidagi o'zgarishlar kuchaygan davrda Sidqiy Xondayliqiy ijodi alohida ahamiyat kasb etadi. U sermahsul shoir, nasrnavis va tarjimon sifatida adabiyotimiz taraqqiyotida muhim o'rin tutadi. Sidqiy Xondayliqiy 1884-yilda tug'ilib, 1903-yilda o'qishni davom ettirish maqsadida Toshkentga keladi va shu yerda adabiy faoliyatini boshlaydi. U dastlab ishqiy lirikaga murojaat qilgan bo'lsa-da, keyinchalik jamiyatda mavjud illatlar, ijtimoiy adolatsizliklarni hajv orqali fosh etish uning ijodida yetakchi o'rin egalladi [1, 56-b.].

Shoirning "Shavkat" va "Shevan" taxalluslari bilan nashr ettirgan ilk to'plamlari uning san'atkor sifatida shakllanish jarayonining muhim bosqichi bo'lib, keyinchalik u o'z ijodini

“Sidqiy” taxallusi bilan yakdil shaklda birlashtiradi. Sidqiyning lirikasida xalqona obrazlar, hayotiy voqeiylik, ruhiy kechinmalar, shaxsiy iztirob va izlanishlar muhim o‘rin tutadi.

Tahlil va muhokama

Sidqiy Xondayliqiy ijodi o‘zbek adabiy jarayonida o‘ziga xos mavqega ega bo‘lib, uning lirik merosi mazmun va badiiy ifoda jihatidan serqirra va rang-barangdir. Shoirning ijodiy shakllanish bosqichlari, lirikasining mavzu doirasi, uslubiy xususiyatlari va poetik timsollar tizimini tahlil qilish orqali uning adabiyotdagi o‘rni va badiiy qarashlarini aniqlash mumkin. Sidqiy asarlarida shaxsiy tuyg‘ular, jamiyat hayoti, ijtimoiy munosabatlar va xalqning ruhiyati keng qamrovda tasvirlanadi. Uning she‘riyati o‘z davrining ijtimoiy-siyosiy shart-sharoitlarini aks ettiruvchi, milliy uyg‘onish ruhini o‘zida mujassamlashtirgan adabiy hodisadir.

Sidqiyning ishqiy lirikasida obrazlilik va ruhiy kechinmalar

Sidqiyning dastlabki she‘riy merosi, xususan 1903–1915-yillarda yaratilgan asarlarida ishqiy mazmun yetakchi o‘rin tutadi. Bu davr she‘rlari lirik qahramonning ichki kechinmalarini mayin, sokin, nozik ohangda tasvirlaydi. Shoir ishqni insonning ma‘naviy barkamollikka erishish yo‘lidagi asosiy kuch sifatida talqin qiladi. Uning lirikasida ishq majoziy ma‘noda emas, balki hayotiy, tabiiy, insoniy tuyg‘u sifatida namoyon bo‘ladi. Bu jihat shoirning klassik mumtoz lirika an‘analaridan voz kechmagan holda, ammo ularni zamonaviy hayotiy mazmun bilan boyitganini ko‘rsatadi.

Masalan, “Tuxfai Shavkat” to‘plamidagi she‘rlarda hushyor badiiy musiqiylik, ohorli tashbehlar, yor va oshiqning insoniy mohiyati, ular orasidagi ruhiy aloqa yetakchilik qiladi. Sidqiyning ayriliq, hijron, sadoqat mavzularini ifodalashdagi ustaligi shundaki, u tuyg‘ularni mavhum shaklda emas, balki real hayotiy kechinmalar asosida tasvirlaydi. Bu uslub o‘quvchi ongida lirikaning samimiyat va tabiiylik ruhini kuchaytiradi.

Shoir ishqiy lirikada qalb tabiatini, uning o‘zgaruvchan ranglarini kuzatadi. Lirik qahramon ba‘zan umid, ba‘zan iztirob, ba‘zan sabr va qanoat holatida namoyon bo‘ladi. Bu kechinmalar insonning ruhiy dunyosini chuqur anglash, his-hayajonlarni tabiiy va badiiy aniqlikda berish san‘atini ko‘rsatadi [2, 41-b.].

Hajviy lirika va ijtimoiy satira — adabiy jasorat tamoyili

Sidqiy ijodining eng muhim tomonlaridan biri — uning hajviy she‘riyati va satirik dunyoqarashidir. Shoir o‘z davrida mustahkamlangan adolatsizlik, poraxo‘rlik, jaholat, ruhoniylar orasidagi riyokorlikni keskin tanqid qiladi. Sidqiyning hajviyotida jamiyatning dolzarb real muammolari ochiq va keskinlik bilan ko‘tariladi. Bu jihatdan u jadidchilik harakatining ma‘rifiy-siyosiy g‘oyalariga yaqin turadi.

Shoir voqeiy hajv yaratadi — ya‘ni u mavhum tanqidni emas, balki hayotiy, aniq, ommaga tanish bo‘lgan tipik obrazlarni yaratadi. Poraxo‘r qozi, manfaatparast mirshab, mansabparast amaldor, riyokor imom — bu obrazlar Sidqiyning ko‘plab hajviy she‘rlarida uchraydi. Ularning qilmishlari keskin ijtimoiy baho orqali fosh qilinadi. Shoir hajvni kulgidan ko‘ra, achchiq taft, ta‘sirli istehzo bilan uyg‘unlashtiradi [3, 78-b.]. Shu bois Sidqiyning hajviy she‘rlari o‘quvchida kulgu uyg‘otishdan ko‘ra, jamiyatdagi illatlarga qarshi ongli munosabat shakllantirishga qaratilgan.

“Rabotchilar namoyishi”, “Toza hurriyat” kabi she‘rlarda shoir xalqning uyg‘onish jarayonini, ijtimoiy anglanishning kuchayishini aks ettiradi. Unda adolat, tenglik, mehnatkashning ijtimoiy mavqeini tiklash, mustamlakachi hokimiyatga qarshi irodaviy kurash

g'oyalari talqin etiladi. Bu ijod shoirning faqat lirik emas, balki siyosiy ongli ijodkor ekanidan dalolat beradi.

Sidqiyning tarjima faoliyati – madaniy ko'prik vazifasi

Sidqiy Xondayliqiy nafaqat shoir, balki tarjimon sifatida ham o'zbek madaniy hayotida muhim rol o'ynagan. U arab va fors tillarini mukammal bilganligi tufayli Sharq adabiyotining buyuk asarlarini o'zbek o'quvchisi ongiga mos holda tarjima qila olgan. Sidqiyning Sa'diy Sheroziyning "Bo'ston"ini tarjima qilishi o'zbek adabiyotining poetik lug'at boyligi va estetik dunyoqarashini kengaytirishda katta ahamiyatga ega [4, 92-b.].

U tarjimada so'zma-so'zlikdan ko'ra badiiy ruhni saqlab qolishga intilgan. Matndan ko'ra mazmunni, tuyg'udan ko'ra tasviriy-ruhiy ohangni yetkazishga e'tibor qaratgan. "Ming bir kecha" asarini tarjima qilishi esa xalq og'zaki ijodining sehrli obrazlarini o'zbek adabiy muhitiga kirib kelishiga sharoit yaratgan. U tarjima orqali adabiyotlararo madaniy muloqot ko'prigini yaratgan.

Nasrda Sidqiy – ma'rifatparvar yozuvchi

Sidqiyning nasriy merosi ham salmoqli bo'lib, unda shoirning ma'rifiy qarashlari, diniy-ma'rifiy tushunchalarini o'quvchiga sodda, xalqona tilda yetkazishga intilish ko'zga tashlanadi. "Tazkirai Imomi A'zam", "Mezoni shariat", "Zarbumasali Sidqiy" kabi asarlari diniy bilimlarni ommaga tushunarli, yengil, hikoyaviy shaklda yetkazishning eng yaxshi namunalaridan sanaladi. Bu asarlar Sidqiyning nafaqat shoir, balki xalqni ma'naviy tarbiyalashni maqsad qilgan ilmiy-ma'rifiy adib bo'lganini ko'rsatadi.

Uning 1924-yilda yozgan "Holoti Sidqiy" asari o'z davridagi tarjimai hol janrining muhim namunalaridandir [5, 33-b.]. Unda shoir o'z hayoti, ijodiy shakllanishi, adabiyotga bo'lgan munosabatini haqqoniy tasvirlaydi. Bu asar Sidqiyning shaxsiy-intellektual olamini anglash imkonini beradi.

Sidqiyning o'zbek adabiyotidagi o'rni

Sidqiy Xondayliqiy o'zbek adabiyotida bir yo'nalishda cheklanib qolmagan. U ishqiy lirika, hajv, ijtimoiy she'riyat, diniy-ma'rifiy nasr, tarixiy-adabiy tarjima maktabi rivojiga hissa qo'shgan universall ijodkor sifatida baholanadi. Uning asarlarida xalqning ruhiy holati, davrning ijtimoiy manzarasi, ma'naviy uyg'onish jarayonlari, insoniy tuyg'ularning badiiy ifodasi mujassamdir. Uning ijodi XX asr boshidagi o'zbek ma'rifatparvar adabiy harakati bilan uzviy bog'liq bo'lib, mustamlakachilik sharoitida milliy o'zlikni saqlash, ma'naviy uyg'onish va jamiyatni yangilash g'oyalarini ilgari surgan.

Xulosa

Sidqiy Xondayliqiy o'zbek adabiyotining XX asr boshidagi taraqqiyotiga ulkan hissa qo'shgan ijodkordir. Uning lirikasi badiiy jihatdan rang-barang bo'lib, ishqiy, hajviy, ijtimoiy-siyosiy yo'nalishlarni o'zida mujassamlashtiradi. Shoirning tarjimonlik faoliyati esa o'zbek xalqining adabiy didini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Sidqiyning merosi o'zbek adabiy jarayonida yangilanish, ma'naviy uyg'onish va estetik rivojlanishning yorqin namunasi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Qosimov B. *O'zbek adabiyoti tarixi*. – Toshkent: Fan, 1995. – 56-b.
2. Mirzaev A. *O'zbek lirikasida ishq motivlari*. – Toshkent: Ma'naviyat, 2002. – 41-b.
3. Sodiqov H. *XX asr boshlarida o'zbek hajviyoti*. – Toshkent: Yozuvchi, 1987. – 78-b.

4. Karimov N. *Sharq adabiyoti va tarjima an'analari*. – Toshkent: Universitet, 2010. – 92-b.
5. Mamatqulov Z. *Sidqiy Xondayliqiy hayoti va ijodi*. – Toshkent: Fan, 1998. – 33-b.
6. Sa'diy Sheroziy. *Bo'ston*. Tarjima: Sidqiy. – Toshkent, 1928. – 12–150-b.
7. *Ming bir kecha*. Tarjima: Sidqiy. – Toshkent: O'rta Osiyo nashriyoti, 1930. – 4–210-b.
8. Rasulov R. *O'zbek ma'rifatparvar adabiyoti*. – Toshkent: Ma'rifat, 1991. – 65-b.
9. Yo'ldoshev Q. *Adabiyot nazariyasi*. – Toshkent: Fan, 2001. – 114-b.
10. Shodmonov S. *Mumtoz lirika poetikasi*. – Samarqand: SamDU nashriyoti, 2014. – 72-b.